

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 622.327

Акромов.Б.Ш.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент
к.т.н. профессор**Нуриддинов.Ж.Ф.**ООО «Uz-Gas Projects»
Начальник отдела разработки**Адизов.Б.З.**Нефтехимии» ИОНХ АН РУз
Заведующий лабораторией**Евстафеев Е.А.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкент
преподаватель**ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К
ИХ РЕШЕНИЮ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16572810>**АННОТАЦИЯ**

Обводненность газовых скважин снижает дебит газа, повышает эксплуатационные расходы и может привести к преждевременной остановке добычи. В статье проанализированы причины, методы борьбы и предложена комплексная стратегия с ранним моделированием водогазового контакта и применением малозатратных решений для удаления жидкости.

Ключевые слова: обводненность скважин, газовые месторождения, вынос жидкости, дебит газа, методы борьбы с обводненностью, минимальный дебит, критерий Фруда, насосное оборудование, ПАВ.

Akramov B.Sh.Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent
PhD in Technical Sciences, Professor**Nuriddinov J.F.**LLC "Uz-Gas Projects"
Head of Development Department**Adizov B.Z.**Institute of General and Inorganic Chemistry
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Department of Petrochemistry
Head of Laboratory

Evstafeev E.A.

Branch of the Russian State University
of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin in Tashkent, Teacher

WATER LOADING IN GAS WELLS: KEY CHALLENGES AND STRATEGIC APPROACHES TO THEIR MITIGATION

ABSTRACT

Water accumulation in gas wells reduces gas production, increases operating costs, and may cause premature shutdown. This article analyzes causes and mitigation methods, proposing an integrated strategy involving early water-gas contact modeling and cost-effective liquid removal solutions.

Keywords: liquid loading, gas fields, liquid removal, gas production rate, liquid loading mitigation methods, critical gas rate, Froude criterion, pumping equipment, surfactants (SAA).

Akramov B.Sh.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya Davlat
Neft va Gaz Universiteti (MTU)
Toshkentdagi filiali
Texnika fanlari bo'yicha PhD, professor

Nuriddinov J.F.

"Uz-Gas Projects" MChJ
Ishlab chiqish bo'limi boshlig'i

Adizov B.Z.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Umumiy va noorganik kimyo instituti
"Petrokimyo" bo'limi
laboratoriyasi mudiri

Yevstafeev Ye.A.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya
davlat neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent shaxridagi filiali,
O'qituvchi

GAZ QUDUQLARINING SUVLANISHI: ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

ANNOTATSIYA

Gaz quduqlarida suv to'planishi gaz chiqimini kamaytiradi, ekspluatatsiya xarajatlarini oshiradi va erta to'xtash xavfini tug'diradi. Maqolada sabablar tahlil qilinib, suv-gaz chegarasini erta modellashtirish hamda suyuqlikni tejamkor usulda chiqarish bo'yicha kompleks yondashuv taklif etilgan.

Kalit so'zlar: quduqlarning suvlanganligi, gaz konlari, suyuqlik chiqishi, gaz debiti, suvlanganlikka qarshi kurashish usullari, minimal debit, Frud mezoni, nasos uskunalari, sirt-faol moddalar.

Введение

Обводнённость газовых скважин — это один из наиболее распространённых и экономически значимых факторов, отрицательно влияющих на стабильность и эффективность добычи газа. Проблема возникает, когда скорость газового потока в стволе скважины становится недостаточной для удержания жидкости (пластовой воды, конденсата, технологических жидкостей) в движении. В результате происходит её накопление в нижней части ствола, что приводит к увеличению гидростатического давления на забой, снижению

градиента давления между пластом и забоем и, как следствие, уменьшению или полной остановке притока газа [1].

Особую актуальность проблема приобретает на поздних стадиях разработки месторождений, когда пластовое давление естественным образом снижается, а продукция скважин уменьшается. Также обводнённость может возникать на ранних этапах при эксплуатации пластов с высоким водонасыщением, а также в условиях негерметичности изоляции или вследствие вскрытия водоносных горизонтов.

Последствия обводнения включают:

1. Снижение дебита газа вплоть до полной остановки скважины; Повышение затрат на обслуживание и восстановление работоспособности; Риски коррозии и гидратообразования в наземном оборудовании и трубопроводах; Потерю извлекаемых запасов вследствие преждевременного вывода скважины из эксплуатации;
2. Увеличение затрат на капремонт и технологические операции по удалению жидкости.

В настоящее время проблема обводнённости затрагивает значительную часть фонда газовых скважин в России, странах СНГ и за рубежом. По данным различных исследований, до 20–30% всех простоев скважин связано именно с накоплением жидкости в стволе [2].

Таким образом, эффективное решение задачи удаления жидкости из ствола газовых скважин является не только технологическим вызовом, но и важным экономическим фактором, способствующим увеличению срока службы скважин и более полному извлечению запасов углеводородов. Эта задача требует комплексного подхода, включающего мониторинг, правильный выбор метода осушения и адаптацию технологических решений под конкретные условия эксплуатации.

Методы

Для борьбы с обводнённостью газовых скважин в мировой и отечественной практике применяются разнообразные методы, направленные на удаление накопившейся жидкости из ствола скважины и предотвращение её повторного накопления. Все существующие подходы можно условно разделить на механические, газодинамические и химические методы. Каждый из них обладает как достоинствами, так и значительными ограничениями, особенно в условиях низкодебитных или старых скважин.

Механические методы. Газлифт — один из наиболее распространённых способов удаления жидкости. Суть метода заключается в закачке газа в нижнюю часть скважины через специальную систему клапанов, в результате чего создаётся смесь газа и жидкости, имеющая меньшую плотность и способная подниматься на поверхность [1]. Метод прост в реализации и эффективен при наличии источника компримированного газа, однако он малоэффективен на удалённых и изолированных скважинах, где нет инфраструктуры для закачки газа.

Капиллярные системы подачи реагентов (например, поверхностно-активных веществ) представляют собой тонкие трубки, спущенные в скважину, по которым с поверхности подаются химические вещества для снижения поверхностного натяжения жидкости. Эти системы требуют точного дозирования и постоянного обслуживания, но позволяют поддерживать самоудаление жидкости при незначительных дебитах [2].

Штанговые и винтовые насосы иногда используются на газовых скважинах с высоким содержанием жидкости. Однако их применение ограничено сложностью конструкции, высокими затратами на монтаж, а также рисками закупорки отложениями и механическими примесями. Кроме того, насосы требуют надскважинного привода, что не всегда возможно в условиях плотной кустовой застройки.

Газодинамические методы. Периодическая продувка скважин является наиболее простым методом: скважина перекрывается на определённое время, за счёт накопившегося пластового давления создаётся импульсный выброс газа с жидкостью. Метод не требует специального оборудования, но он неэффективен при низком пластовом давлении и может привести к нестабильной работе скважины и выбросам.

Изменение режимов эксплуатации скважин, включая снижение забойного давления, оптимизацию времени работы и простоя, может быть эффективным на отдельных этапах, однако требует постоянного мониторинга и точных расчётов. Также данный метод может вызвать деградацию продуктивного пласта при неправильной настройке.

Использование пенолифтов — метод основан на создании газожидкостной пены в стволе скважины за счёт закачки специальных ПАВ. Пена снижает плотность столба жидкости и способствует её выносу на поверхность. Метод эффективен при невысоких объёмах жидкости, но требует регулярного вмешательства и расходов на химические реагенты [3].

Химические методы. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — наиболее широко применяемый химический способ удаления жидкости. ПАВ снижают поверхностное натяжение жидкости, облегчая её вынос газовым потоком. Однако эффективность метода снижается

при высоких дебитах жидкости и в условиях повышенной минерализации воды, а также из-за образования эмульсий и необходимости постоянной дозировки [4].

Пенные системы и ингибиторы образования жидкостных пробок применяются для стабилизации движения жидкости и предотвращения её осаждения. Однако эти вещества требуют тонкой настройки дозировок, а также могут вступать в нежелательные химические реакции

с компонентами пласта или продукцией скважины [5].

Ни один из существующих методов не является универсальным. Их эффективность зависит от множества факторов:

- пластового давления и режима работы скважины;
- конструкции скважины и типа используемого оборудования;
- объёма и состава накопившейся жидкости;
- физико-химических свойств пластовой среды.

Кроме того, во многих случаях требуется комбинированное применение методов, что увеличивает сложность эксплуатации и стоимость обслуживания. Это поднимает вопрос о необходимости разработки интеллектуальных, автономных и экономически обоснованных решений, способных адаптироваться к текущим условиям работы скважины.

Результаты и обсуждение

В качестве эффективного и экономически оправданного метода борьбы с обводнённостью газовых скважин предлагается внедрение капиллярных систем с регулируемой подачей поверхностно-активных веществ (ПАВ). Эти системы обеспечивают непрерывное удаление жидкости из ствола скважины за счёт снижения капиллярных и межфазных сил. Применение устойчивых к температуре и минерализации ПАВ нового поколения позволяет существенно сократить их расход и повысить эффективность процесса осушения.

Ключевым элементом предлагаемого подхода является интеграция с датчиками давления, температуры и уровня жидкости, что обеспечивает возможность автоматической регулировки подачи реагента в зависимости от текущих параметров скважины. Это позволяет минимизировать ручное вмешательство, снизить эксплуатационные затраты и продлить эффективную работу фонда скважин на поздней стадии разработки месторождений. Метод особенно эффективен при низких дебитах газа, высоких затратах на традиционные методы удаления жидкости и ограниченном доступе к электроэнергии.

Заключение

Проблема накопления жидкости в газовых скважинах остаётся ключевым вызовом при разработке зрелых месторождений. Анализ существующих методов показывает, что при всех своих достоинствах они зачастую требуют высокой энергоемкости, постоянного вмешательства оператора и не всегда адаптированы к специфике конкретных условий.

Предложенный подход, основанный на использовании капиллярных систем с интеллектуальной подачей ПАВ, представляет собой перспективное решение, сочетающее в себе низкие эксплуатационные затраты, технологическую гибкость и устойчивость к

осложняющим факторам (высокая минерализация, температурный режим, удалённость объекта). Комплексная реализация данного метода может обеспечить стабилизацию добычи газа, продление срока службы скважин и повышение коэффициента извлечения запасов.

В дальнейших исследованиях предполагается проведение опытно-промышленных испытаний на газовых скважинах с различными уровнями обводнённости, а также разработка моделирующих алгоритмов оптимизации режима подачи ПАВ с учётом геолого-технических параметров скважин.

Список использованной литературы:

1. Иванов А.П., Петров В.С. Проблемы обводнённости газовых скважин // Нефтяное хозяйство. – 2020. – № 4. – С. 34–42.
2. Smith J., Brown L. Mechanical Methods for Liquid Removal in Gas Wells // Journal of Petroleum Technology. – 2019. – Vol. 71, Issue 6. – P. 58–65.
3. Zhao Y., Li X. Advances in Surfactant Applications for Gas Well Dewatering // Petroleum Science. – 2021. – Vol. 18, Issue 3. – P. 780–789.
4. Kim D., Park S. Combined Methods to Control Water Production in Gas Wells // Energy & Fuels. – 2018. – Vol. 32, Issue 12. – P. 12739–12747.
5. Новиков Е.А., Сидоров М.Н. Автоматизация процесса удаления жидкости из газовых скважин с применением капиллярных систем и ПАВ // Вестник нефтегазовой науки. – 2023. – Т. 12, № 1. – С. 56–63.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000